

FIZIKA FANLARINI SAMARALI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB DARSLARNI TASHKIL QILISH

¹Masodiqova Dilruxsor Ravshanjon qizi, ²Yusupova Kamola Fozilxonovna

¹Qo'qon Davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiya kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon Davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167645>

Annotatsiya. Fizika darslarlarini samarasini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ulardan foydalanib darslarni tashkil qilish.

Kalit so'zlari: raqamli texnologiyalar, axborot kommunikatsion texnologiyalar, interfaollik tushunchasi.

Hozirgi kunda axborot va kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim tizimida, xususan "Fizika" fanini o'qitishda ham zamonaviy talablar asosida ta'lim sifatini yanada oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Milliy o'quv dasturlari asosida o'qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, raqamli texnologiyalar asosida "Fizika" fani darslarini tashkil etish va o'tkazishga doir o'quv materiallarini strukturalashtirish, "Fizika" fani darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning tashkiliy-metodik modeli hamda uni amaliyotga joriy etishning didaktik ta'minotini takomillashtirishni taqozo etadi. Bu borada prezidentimizning chiqarayotgan bir qator qarorlari dasturi amal bo'lmoqda.

"Fizika" fanini texnologiyalar yordamida o'qitish kundan-kun rivojlanmoqda va faoliyat doirasi kengayib bormoqda. Yillar sari yangi vositalar, usullar va materiallar o'qitish jarayoniga integratsiya qilinmoqda.

"Fizika" fanini o'qitishda nazariya va amaliyotga asoslanib o'qitiladi. Bu jarayonda texnologiyadan foydalanish dars sifatini oshiradi va qisqa vaqt ichida mavzuni keng tushuntirish uchun o'qituvchining turli xil usullardan foydalanishini ta'minlaydi.

SHuningdek, umumta'lim maktablarida raqamli texnologiyalarning tarkibiga kiruvchi media mahsulotlardan, kompyuterlardan foydalanib "Fizika" fani darslarni tashkil etish orqali o'quvchilarda texnologiyalardan foydalanish kompetentsiyalarini shakllantirish mumkin. Bu orqali o'qituvchiga yangi kreativ yondashuv va uslublarni namoyish etish imkoni yuzaga keladi. "Fizika" fani darslarida kompyuter texnologiyalarining mavjudligi o'qituvchilarga darslarni rejalashtirishda va odatda o'quvchilarga sinf sharoitida ko'rsatib bo'lmaydigan yangi metodlarni joriy etishda yordam berishi mumkin.

Texnologiyalar bilan hamnafas yurish yoshlarni maktablarda an'anaviy ravishda taklif qilinadigan modellarga jarayoniga faolroq jalb qiladigan metodlarni loyihalashtirish o'quvchilardagi kreativ, tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi.

SHuningdek, raqamli texnologiyalar darslardagi interfaollikni ham oshirishga xizmat qiladi. Interfaollik tushunchasi bu yangi muhitda o'rganish haqida fikr yuritganimizda asosiy xususiyatga aylanadi. Ta'lim nazariyotchilari o'tmishda sinf sharoitida interaktivlikka katta e'tibor berishgan, lekin asosan guruhda muammolarini hal qilish, guruhli muhokama, qisqa namoyishlarni kiritish yoki qisqa, asossiz yozish kabi ta'lim strategiyalariga e'tibor berishgan, mashqlar, so'ngra munozara va fikr-mulohazalar, bahs-munozaralar, muammolarni hal qilish modellari va rolli

o'yinlaridan foydalanishgan. Hozirda esa mazkur metodlar bilan bir qatorda yangi vositalar orqali interaktivlikning o'rni va uning faol ta'lim bilan aloqasi o'rganilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son farmoni. - Elektron resurs <https://lex.uz/docs/4312785>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni. 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son.
3. Embong A. M. at all. (2012). E-Books as textbooks in the classroom. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 47, 1802-1809. Ерохин С.В. (2008). Цифровые технологии и современное изобразительное искусство. *Известия ВГПУ*.
4. Estelle J. B. Experiential learning in practice as research: Context, method, knowledge. *Journal of Visual Art Practice*. October 2007.